

ЖАЗЫҰШЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДА КӨРКЕМ ДЕТАЛЬДЫҢ ХЫЗМЕТІ

(Г.Есемуратова шығармалары мысалында)

Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич

Қарақалпақстан Республикасы Педагогикалық шеберлік орайы, Нөкис

Хәр қандай эпикалық дәретпедә қахарманың ишки дүньясы менен жан қалатын, яғнай психологиялық жағдайын ашып берийге хәрәкет етиледі.

Көркем шығарма көркем дәретиўшиликтиң барлық элементлери болған образ, характер, тип, сюжет, композиция, сүүретлеў қураллары, деталь т.б. керекли тәрәплерин өз ишине жәмленип, сөз устасы тәрәпинен ислеў берилип, оны түрли тәрәптен бирлестирип бир пүтинликке алып келгенде ғана өз қунына ийе болады. Турмыслық ўақыя хәм хәдийселерди сүүретлеў, қахарман характерин шеберлик пенен ашып берийдің баслы белгилериниң бири – көркем сөз устасының усы элементлерден орынлы пайдалана алыў шеберлигине байланыслы.

Рус әдебияттаныў илиминде А.Б.Есин әдебий шығарманы анализ етийге бағышлаған мийнетинде психологизмге былайынша тәрәип береди: Психологизм – қахарманның ишки дүньясын көркем әдебият жәрдемінде сүүретлеў хәм раўажландырыў болып, оның пикирлери, кеширмелери, қәлеўлери, эмоционал қалатлары хәм басқалар болып, сүүретлеўдин толықлығы, анықлығы хәм тереңлиги менен ажыралып турады [Есин А., 2000. – 56]. В.Е.Хализев “Әдебияттың психологиялық жағдайларға қызығыўшылығы биринши дәрәжели” деп көрсетеди [Хализев В., 2004. – 195].

Өзбек әдебиятаныў илиминде Х.Умуров өзбек прозасында психологизмниң принциплери менен формаларына тоқтап өтеди. [Умуров Х., 2004. –49-55]. Әдебиятшы Э.Худайбергенов детальдың дәрәжеси, әдебий шығарма идеясын қәлиплестирийдеги ўазыйпасы, образларды характерлеўдеги хызмети хаққында пикир жүргизеди [Худайбергенов Э., 2008, –102]. Әдебиятаныўға байланыслы өзбек тилиндеги сөзликлерде деталь түсиниги хәм олардың хызмети бойынша түсиниклер берилген [Қуронов Д., 2013. – 72.; Салаев Ф., 2010. – 62].

Қарақалпақ әдебияттаныў илиминде де базы сөзликлер менен әдебият теориясына байланыслы сабақлық хәм қолланбаларда көркем психологизм, детальға қысқа ғана мағлыўматлар берилген [Ахметов С., 1994. – 62].

Әдебияттаныўда көркем детальлардың сөйлеў деталы, хәрәкет деталы портретлик деталь, предметлик деталь, психологиялық деталь, пейзажлық деталь, образлық деталь сыяқлы түрлери болып, олардың хәр бири өзине тән мәни хәм эмоционаллық жүкти көтереди.

Қахарманлардың санасындағы қарама-қарсылықтар ишкі шым-шытырық ойлардың раўажланыуы (динамикасы) пейзажлық детальларды орынлы пайдаланыу арқалы және де тереңрек ашылып отырады. Г.Есемуратованың «Мында бир кеширим» повестиндеги жас нәўше қыз Айнагүлдің муғаллим Сейтмураттан көретуғын азап-ақыретлери, болажақ кеўилсизликлер, оның ишкі руўхый дүньясы азандағы қыраўлы күнге, думанлы аспанға, айнаға қатқан сықылсыз сүлдерлерге, үй-ишиниң салқынлығы хәм кеўилсизлигине усап қандай да ала-ғулаға түсе баслайды. Жазыушы сол күнги хаўа райы хәм үй-ишиндеги ҳалаттың қолайсызлығы арқалы Айнагүлди мектепте күтип турған кеўилсизликлер, “қызыл муғаллим”нен еситетуғын жөнсиз кемситиўлерин, көркем детальлар арқалы тымсаллап, қахарманның жан дүньясындағы ишкі арпалысларды, кеўил-күйи, жағдайы, кейпиятын усындай пейзажлық деталлық сүўретлеў усылы арқалы жеткереди. Қахарманның бундай ҳалатлары “күнди думан басыў” деталы жәрдемінде де берилген.

Жазыушының «Мында бир кеширим» повестинде образлы-психологиялық детальларды көплек ушыратыуға болады. Бундай деталь сыпатында Айнагүлдің оқыуға барарда кийетуғын ботинкасы алынған. Ботинканы хәр күни кийерде, шешерде оның қонышы бойлап байланған баўлары жалықтырып жибереди. Усы ботинканың баўларының өзи образлық сыпатқа ийе. Ботинка сондай шебер тигилген, ол қанша тоздырыуға урынбасын, ҳеш сөтилмейди. Ботинканың баўларын шешиўдиң өзи сол дәўирдеги мәмлекеттиң адамзатты, пүткил жәмийетти ботинканың баўы сыяқлы шырмап алған сиясатының сырлы, жумбақлы тәрәплерин шешиўдиң, түсиниўдиң қыйын екенликлери менен тығыз байланысып кеткен.

“... Бүгин де Айнагүл:

– Усы ботинкам қашан тозар екен, – деп тоңқылдай баслады. Бул сирә өзимди тоздырып, тозар – деп ботинканы есикке зыңгытты” [Есемуратова Г., 1995. – 28]. Мине, ботинканың кийилиўи баўының шешилиўиниң қыйынлығы, жасап турған жәмийеттиң, турмыстың түсиниксиз қараңғы, жумбақ тәрәплерин шешиўдиң қыйыншылығы менен байланыслы психологиялық роль атқарған.

«Гөнерген сүренлер» повести психологиялық бағдарда дәретилген шығарма есапланады. Шығарманың атамасының өзи предметлик деталь хызметинен образлы-психологиялық деталь хызметине өткен. Повестыте ағайин апасы себебинен зорлыққа ушырап, намысы бузылған Санаўардың сол ХХ әсирдиң соңында хәм көриниси, хәм әхмийети жағынан гөнери́п баратырған сүренлерге шағыныўлары, керисинше бул сүренлер астында сол дәўирдиң алдаўшылық, бир адамға сыйыныўшылық сиясатының қурбанына айланған бийгүна, пәк қыздың психологиялық кеширмелери шеберлик пенен

сүүретленген. Повестьте образлы деталь арқалы қахарманның бундай аўхалға түсиўинин себеби ашып берилген.

«Бир ўақытта есик қағылды.

– Кимсең? – деп сорадым.

– Мен, Жеңгей бир тапсырма берип еди, соны питкерип киятырман,-деген қундыз малақайлы жигиттиң даўысын таныдым.

– Өзлери үйде жоқ, ертең келерсең ямаса соңырақ кел, кеште өзлери келеди, – деп есикти ашқым келмеді.

– Ертеңге қалдыратуғын жұмыс емес, сен-ақ алып қала бер, қайтып әкетіўге болмайды, мени келди дерсең, – деп сөзин жумсартқан соң, аңқ етип есикти аша салдым» [Есемуратова Г., 1995. –78].

Жазыўшы адамзаттың бундай ўақыяны айтып бериўине сөз табыўы қыйын болған ең нәзик, бирақ қопал көринетуғын ўақыяларды «ертеңге қалдырып болмайтуғын Жумаханның тапсырмасы» деталы арқалы үлкен шеберлик пенен сүүретлейди.

Жазыўшының «Жийрен» повестиниң «Жийренниң қосқа қосылыўы» деп аталған бөлиминде адамды ериксиз ўақыялар ишине алып киретуғын, көз алдында жанлы болып атырғандай сезетуғын бир сюжетлик ўақыя бар. Әдебиятшы И.Утеўлиевтың детальлық сүүретлеўдиң әжайып көриниси ҳаққындағы «Қосқа қосылыў» деталы қурбан болған жаслықтың, қос пенен бирге жерге көмилген неше-неше арзыў-үмитлердиң символы. «Қосқа қосылып атырған Жийрендей әреби аттың бир өзи еместей! Оның менен қосыла барлық жер үстиндеги гөззаллық атаўлысы, ең жақсы үмитлер қосқа қосылып, жегилип атырғандай. Жазыўшы ўақыяларды усылай улыўмаластырыў арқалы конкрет идеяны алдымызға жайып салады» [Утеўлиев И., 1993. – 97], – деген пикирине қосылыўға болады.

Жазыўшының «Қара пышықтың ылайсаңы» гүрринде де «қара пышық» деталы гүрриң қахарманларының психологиялық ҳалатларын шебер сүүретлеўде шебер қолланылған. Гүрринде Есен ағаның қылықлары ерсили түйилгени менен жазыўшы қара пышықтың образына әҳмийетли социаллық ҳәм турмыслық мәселени жүклеген. Бул гүрриндеги қара пышық әпиўайы пышық емес. Жазыўшы қара пышық деталы арқалы белгили бир дәўирдиң жүгин алып кирип ғамхоршысы, сүйениши жоқ әззи инсанлардың намысына тийип аяқ асты еткен айырым унамсыз типтеги нызам қорғаўшылардың ҳақыйқый келбетин ашып береді. Предметлик деталларда реңлерди символ сыпатында пайдаланыў жазыўшының айтажақ ойы, идеясы менен байланысып кетеді. «Қара пышықтың ылайсаңы» гүрринде пышықтың қара реңде сүүретлениўинде үлкен мәни бар. Себеби, көпшилик қара пышықты бахытсызлық белгиси сыпатын да ырым етеди.

Жазыўшы предметлик деталлардан кийимлерди деталь сыпатында қолланғанын көрийге болады. «Гөнерген сүренлер» повестинде автор директор жигитке ат қоймай, оны «қундыз малақайлы» деп атайды. Деталь жәрдемінде директор жигиттиң жүзегөй, қәлбеки инсан образын көрсетиўде қолланған. Малақай сөзликлерде «шляпа» – жәрдем яки қәлбеки авторитет символын сүүретлейтуғын образ сыпатында берилген. Яғный, бас кийим ийесине социаллық имидж, соның ишинде хұрмет, жоқары мәртебеликти билдиреди делинген [Энциклопедия. 1999. – 538-539]. «Гөнерген сүренлер»деги «қундыз малақай» социаллық жақтан бардамлы, пулдар, хәмелдар, лекин жүзегөй адам белгиси сыпатынды сүүретгенген.

Жуўмақлап айтқанда, Г.Есемуратова шығармаларында көркем детальлар жәрдемінде инсан руўхыяты, ишки кеширмелери, күйинишлери менен сүйинишлер, қахарманның санасындағы қарама-қарсылықлар, жан дүньясындағы өз-өзи менен айқасыўлары менен арпалыслар, өмир жолындағы гүреслери шын мәнисинде көркем сүүретлениўин тапқан. Қахарман психологиясы, инсан руўхыяты, дәўир келбетин көркем сәўлелендириўде сөйлеў деталларын образлы психологиялық түрде, хәрекет деталларынан ўақыя-хәдийдийселерди сүүретлеўде, предмет деталларынан символикалық түрде қолланған.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: Флинта, Наука, 2000
2. Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2004
3. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik / Mas’ul murarrar: B.Valixojayev. – Т.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004
4. Худайбергенов Э. Адабиётшуносликка кириш. – Т.: Шарқ, 2008
5. Қуронон Д., Мамажанов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Академнашр, 2013,
6. Салаев Ф., Қурбониёзов Г. Адабиётшунослик атамаларининг изоҳли луғати. – Т.: Янги авлод, 2010
7. Ахметов С., Есенов Ж., Жәримбетов Қ. Әдебияттаныў терминлериниң қысқаша орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. – Н.: Билим, 1994
8. Утеўлиев И. Жан даўысы. – Н.: Билим. 1993
9. Энциклопедия символон, знаков, эмблем. Составитель В. Андреева и др. – М.: Локид; Миф. 1999
10. Есемуратова Г. Шығармалары. I том. – Н.: Билим, 1995.